

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 11

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 537 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-noyabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Iqtisodiyotning pul mablag'lari bilan ta'minlanganlik darajasini oshirish yo'llari.....	16
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Yusupov Muxammadali Soxib o'g'li	
Driving economic growth through service exports.....	20
Rahimov Eshmurod Normuradovich	
Raqamli transformatsiya sharoitida jamoat tashkilotlarini boshqarishni takomillashtirishda jahon tajribasi.....	27
Raxmonov Abduxalil Rasulovich	
Raqamli marketing va mijozlar bilan ishlashning yangi usullari.....	31
Ummatov Avaz Muydinovich	
Soliq tushumlarini shakllantirish ko'rsatkichlari asosida soliq salohiyatini baholash usullari	35
Jo'raev Husan	
Bevosita soliqqa tortish darajasini ko'paytirish omillari.....	41
Qodirov Baxodir Qudratovich	
Tijorat banklarining xo'jalik subyektlari bilan amalga oshiriladigan muddatli valyuta operatsiyalarini rivojlantirish	47
Ibodullaeva Ma'rifat To'liqin qizi	
Tovarlarning monopol yuqori (past) narxlarini aniqlashni takomillashtirish masalalari	52
Mingboev Asqar Qandaharovich	
Bojxona faoliyatini transformatsiyalashda innovatsion boshqaruvni takomillashtirishga oid xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	59
Ro'ziboyev Muhiddin Xushnudovich	
Harnessing foreign direct investment for sustainable economic growth in Central Asia: policy challenges and opportunities.....	63
Mukhammedova Azizakhon Ikromjon kizi	
Mintaqa innovatsion faoliyatida tavakkalchilikni boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	68
Sapayeva N.K.	
Examining Uzbekistan's foreign trade indicators	72
Berdivaliyeva Madina Komiljon qizi	
Yo'l bo'yidagi xizmat ko'rsatish infratuzilmasini baholash: xizmat sifati va transport xavfsizligini oshirish.....	78
Egamberduyev Odil Buriboyevich	
Роль инноваций в гибком управлении проектами.....	82
Касимова Наима Жахангировна	
Sug'urta bozorini tartibga solishni takomillashtirish yo'llari.....	87
Tursunova Maftuna Agzamovna	
Mintaqada turizm sohasini rivojlantirishda madaniy turizm resurslarining o'rni va roli	91
Ro'zmetov Baxodir Shomurotovich	
Sug'urta kompaniyalarining kapital bozorida emission faolligini oshirishning iqtisodiy asoslari	97
Shodmonova Munisa Nizamjon qizi	
Korxonaning tashqi bozorga chiqishida marketing strategiyasining samaradorligini baholash.....	104
Akramov Bo'ribek Faxriddin o'g'li	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalar innovatsion faoliyatini boshqarish	110
Saipova Dilnoza Shuxratovna	

Xalqaro standartlar asosida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish.....	114
Egamberdieva Salima Rayimovna, Bozorov Yashnarbek Xayrulla o'g'li	
Investitsiyalar samaradorligini baholash va ularga ta'sir etuvchi omillar tahlili.....	120
Jo'raev Paxlavonjon Usarovich	
Soliq qarzdorliklarini yuzaga kelishining ilmiy nazariy asoslari tadqiqi	127
Ostonaqulov Alisher Abdurashidovich	
Korxonalarini moliyaviy qo'llab-quvvatlash va ularga imtiyozlar berishni takomillashtirish masalalari.....	132
Z.T. Mirzayev	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalarda raqamli marketingning ahamiyati.....	139
M.Vohobjonova	
Положение электронной коммерции на международном и национальном уровнях	142
Абдуганиев Учкун Хабибулла угли, Орифбоев Озод Азатович	
Korporativ resurslardan samarali foydalanish orqali kichik biznes subyektlarini barqaror rivojlantirish va samaradorligini oshirish.....	148
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna	
Qishloq xo'jaligida kartoshka ishlab chiqarish funksiyasi.....	151
Avazmurodov Islom Nusratullo o'g'li, Muratov Shukrullo Abduraimovich	
Tovar-moddiy resurslar harakati bo'yicha logistik muammolar va ularni bartaraf etishning samarali yechimlari	155
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Ta'lim va ilm-fan sohasida inson kapitali konsepsiyasining amalga oshish bosqichlari yo'nalishlari.....	159
Nasretdinova Aziza Adxamjonovna , Bozarov Elyor Boboqulovich	
Влияние цифровой валюты центральных банков (CBDC) на международную торговлю и финансовые отношения: Анализ и перспективы	164
Номозали Хайдаров	
Raqamli transformatsiya va tadbirkorlik: kichik biznes uchun yangi imkoniyatlar va chora-tadbirlar	167
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, TDIU magistranti	
O'zbekiston respublikasida aholini samarali ish bilan ta'minlash istiqbollari.....	172
Raxmatullayeva Shahnoza Xamidovna, Sadriddinova Sevinchxon Sadriddin qizi	
Aylanma mablag'lar aylanuvchanligini tezlashtirishning asosiy yo'llari	179
Fayziyev Oybek Raximovich	
Mintaqada to'qimachilik sanoatining iqtisodiy holati tahlili (Xorazm viloyati misolida)	185
Xudoyorova M.O	
Мировой опыт стратегического управления финансовыми ресурсами акционерных обществ.....	190
Абдалиев Айдос Бахтиярович	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini vtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	196
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Yerlardan maqsadli foydalanishni aniqlash uslubi.....	199
Yunusov Begench Mavlanberdievich	
Iqtisodiyotda real sektorning ahamiyati va uning rivojlanishi.....	204
Amirqulov Umarali Akram o'g'li	
Yashil iqtisodiyotni baholash amaliyoti va indikatorlari	208
Feruz Raxmatova Yusupjanovna	
O'zbekistonda korxonalarini boshqarishda raqamli texnologiyalardan qo'llash yo'nalishlari	213
Qo'chqorov Tohir Safarovich, To'ychiyev Akmaljon Abdulatif o'g'li	

Agroklasterning tadbirkorlikni rivojlantirishdagi ahamiyati	219
Qurbonov Alisher Boboqulovich	
“Yashil” Iqtisodiyotni rivojlantirishda turizmga investitsiyalarning roli	224
Azimov Olimjon Orifovich	
Raqamli texnologiyalar asosida aholini ro‘yxatga olish jarayonlarini samarali tashkil etish	236
Annazarova Barno Rustamovna	
Qishloq xo‘jaligida sug‘oriladigan yerlar unumdorligini oshirishni iqtisodiy rag‘batlantirishning dolzarb masalalari.....	242
Isaxanov Muslimjon Ma‘rifjon o‘g‘li	
Logistika va uning sanoat mahsulot ishlab chiqarish tannarxiga ta‘sirini kamaytirish	246
Zokirjonov Asadbek Otabek o‘g‘li	
Sug‘urta kampaniyalari moliyaviy risklarini baholash	249
Baymuratova Gulirayxon Tursunbaevna	
Tadbirkorlik salohiyati tushunchasining rivojlanish bosqichlari	255
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o‘g‘li	
Qishloqlarning resurs salohiyati iqtisodiy kategoriya va iqtisodiyotning agrar sektorini rivojlantirishning zaruriy sharti sifatida	260
Tursunpo‘latov Farxodjon Xoshimjon o‘g‘li	
Kommunal xizmatlarni rivojlantirishda xorij tajribasidan foydalanish.....	265
Mardanova Mohidil Otabek qizi	
Analysis of factors affecting the sustainable development of transport networks in Khorezm	269
Karimboev Dilshod Davronbek o‘g‘li	
Tijorat banklari moliyaviy boshqaruv tizimini tashkiliy mexanizmini takomillashtirish	274
Lutfullo Xalimovich Qadirov	
Использование социальных сетей как инструмента маркетинга для фермеров	278
Назарова Гулрух Умаржоновна	
O‘zbekiston transport-logistika tizimida logistika samaradorligi indeksi (LPI) va uning tadbirkorlik subyektlari faoliyatidagi ahamiyati	283
Ismoilov Narimonjon No‘monjon o‘g‘li	
Davlat maqsadli dasturlarini imtiyozli kreditlash tizimining mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishidagi o‘rni.....	287
Shodiyev Shuhrat Sunnat o‘g‘li	
O‘zbekistonda potensial YaIM.ning ekonometrik tahlili	293
Djabbarov Raximjon Abdullaevich	
Tibbiyot muassasalarini kafolatlangan tibbiy xizmatlar paketi asosida moliyalashtirish tizimini takomillashtirish masalalari	298
Muxammadiev Ramz Zoirjon o‘g‘li	
Стратегии развития медицинских организаций в Узбекистане	313
Исломбек Умиров	
Kambag‘allikka qarshi kurashning falsafiy va ijtimoiy asoslari: Tarixiy tahlil	321
Iloxomjonov Jaxongir Alisher o‘g‘li	
Innovatsion loyihalar va startaplarni moliyalashtirishda venchur fondlarining ahamiyati.....	329
Atamuradov Sherzod Akramovich	
Reforms in higher education institutions of the republic of uzbekistan	334
Gafurov Anvar Bazarbayevich	
Namangan viloyati qurilish materiallari ishlab chiqarish korxonalarining faoliyati samaradorligini ta‘minlash holati va tahlili	343
Ibrogimov Sherzodbek Xalimjon o‘g‘li	

Increasing the innovation potential of construction materials industry enterprises.....	350
Kurbanova Shaxnoza Yuldashbayevna	
Jahon savdo tashkiloti doirasida to'qimachilik mahsulotlarining xalqaro savdosi.....	356
Nurbojev Jaloliddin Mamadiyevich, Abduvohidov Behzod	
Farg'ona vodiysida turizm xizmatlarining rivojlanish tendensiyalari tahlili.....	361
Mamatqulov Zarifbek Sharifjonovich	
Qishloq xo'jaligida investitsiya faoliyatini moliyalashtirishni takomillashtirish chora-tadbirlari.....	366
Ko'chqarov Fayzullo Abdujabborovich	
Tarkibiy o'zgarishlar sharoitlarida xo'jalik yurituvchi subyektlarda investitsiyalarni faollashtirish.....	376
M.J.Nabiyeva	
O'zbekistonda aholi omonatlari va ularni kafolatlash tizimi.....	382
Xakimov Zohid Norbo'tayevich	
Взаимодействие образования и бизнеса с элементами дуального образования.....	389
Баходурова Сулхия Азизхожаевна, Акрамова Зарринахон Башировна, Ли Марина Рудольфовна, Ромашкин Роман Анатольевич, Мухтарова Доната Равшанбековна	
O'zbekistonda yashirin iqtisodiyot darajasini qisqartirishda samarali yondoshuv.....	396
Bobojonov Azimjon Akmal o'g'li	
To'qimachilik sanoati korxonalarida innovatsion rivojlanish strategiyalarini takomillashtirish zaruriyati.....	403
Sarimsaqov Doniyor Xomidovich	
Xorazm viloyatida hududiy ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish darajasini baholash.....	409
Madraximov Kaxramon Egamberganovich	
O'zbekistonda aholini uy-joy bilan ta'minlashdagi murakkabliklar va ularning yechimlari.....	414
Xannarov Komiljon Karimovich	
Elektron hukumatdan smart hukumatga.....	419
Abidov Abdujabbar Abduxamidovich	
Tadbirkorlik va kichik biznesni rivojlanishi va samaradorligining nazariy-uslubiy asoslar.....	426
Axatova Shaxnoza	
O'zbekistonda banklar faoliyatini tartibga solishning zamonaviy mexanizmlari.....	432
Abdullaev Suyun Artikovich	
Raqamli transformatsiya va hududlarning inklyuziv iqtisodiy o'sishini ta'minlash yo'llari.....	436
Zokirova Bahora Zokir qizi	
Market research strategies in the global tech industry: a comparative study of apple, samsung, and huawei.....	440
Abbos Ruzmamatov	
Strategic analysis of innovation development in manufacturing enterprises: approaches, challenges, and future perspectives.....	444
Musayeva Shoira Azimovna	
Kichik biznes subyektlarini raqobatbardoshligini oshirishda moliyalashtirish texnologiyasi.....	452
Axmedov Oybek Turgunpulatovich	
Boshqarish jarayonlarini samaradorligini oshirish orqali iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash.....	459
Xo'jamurodov Asqarjon Jalolovich, Usmonov Suxrob Zayniddin o'gli	
Raqamli iqtisodiyotda axborot texnologiyalarining o'rni: amalga oshirish imkoniyatlari va kelajak istiqbollari.....	469
Kurbanov Farrux Uktamovich	
Kichik biznes uchun investitsion muhit jozibadorligining ko'rsatkichlari tahlili.....	469
Jurayev Elyorbek Sobirjon o'g'li, Nabiyeva Muhabbat Djabirxanovna	

Fiskal va monetar siyosatni muvofiqlashtirishda inflyatsiya ko'rsatkichining ekonometrik tahlili	475
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
Bandlikni ta'minlashning moliyaviy mexanizmini takomillashtirish	479
Karimjonov Muhammadrasul To'liqinjon o'g'li	
O'zbekiston mintaqalarida turizmni rivojlantirishni boshqarishda davlat-xususiy sherikligi mexanizmidan foydalanishning konseptual modelini ishlab chiqish	485
Mamayusupova Dilovarxon Begmatovna	
O'zbekiston mintaqalarida turizmni rivojlantirishni boshqarishda davlat-xususiy sherikligi mexanizmidan foydalanishning konseptual modelini ishlab chiqish	485
Mamayusupova Dilovarxon Begmatovna	
Аутсорсинг и рост сферы услуг: воздействие на занятость (практика США)	494
Назаров Зиёвуддин Шарофиддинович	
Restoran xizmatlari sohasi ijtimoiy-iqtisodiy samaradorligini oshirishda marketingning zamonaviy konsepsiyalarini qo'llash	501
Ibodov Kamoliddin Mamatqulovich	
The revenue manager in the hospitality industry	507
Kalandarova Gulnoza	
Davlat moliyaviy nazoratini joriy etilishi bo'yicha ayrim xorijiy davlatlar tajribalari	510
B.Turabov	
Barqaror rivojlanishni ta'minlashning hududiy xususiyatlari.....	517
Baxtiyorova Dildora	
Elektr energiyasi samaradorligini yaxshilashga innovatsion va strategik yondashuvlar.....	521
Doliyev Shoxabbos Qulmurot o'g'li	
Don maxsulotlari sifat ko'rsatkichlariga sovuq konditsionerlash tizimini samaradorligini tahlil qilish	525
Yusupov Azamat Alijonovich, Akramova Gulhayo Abidovna	
O'zbekistonda tijorat banklarini rivojlantirish va transformatsiya qilish istiqbollari	532
Mutalova Mohira	

O'ZBEKISTONDA TIJORAT BANKLARINI RIVOJLANTIRISH VA TRANSFORMATSIYA QILISH ISTIQBOLLARI

Mutalova Mohira

JIDU doktranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada banklarni raqamlashtirish va transformatsiyalash bo'yicha ilg'or jahon banklari hamda O'zbekistonda raqamlashtirilgan banklar faoliyati tahlil qilingan. Natijalar asosida istiqbolda O'zbekiston banklarini transformatsiyalashni jadallashtirish va samaradorligini oshirishga qaratilgan ilmiy takliflar va amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: transformatsiya, raqamlashtirish, tijorat banklari, bank texnologiyalari, axborot-kommunikatsion texnologiyalar, transformatsiyalashni boshqarishning Sankt-Gallen modeli.

Abstract: The article analyzes the international achievements in the digitalization of banking products with subsequent transformation, as well as digital banks in Uzbekistan. Based on the results of the analysis, conclusions are drawn, and perspectives for accelerating and improving the efficiency of bank transformation in Uzbekistan are substantiated.

Key words: transformation, digitalization, commercial banks, banking technologies, information and communication technologies, St. Gallen management model of transformation.

Аннотация: В статье произведён анализ мировых достижений в области цифровизации банковских продуктов с последующей трансформацией, а также цифровых банков Узбекистана. По результатам анализа сделаны выводы, и на их основе обоснованы пути ускорения и повышения эффективности дальнейшей трансформации банков Узбекистана в перспективе.

Ключевые слова: трансформация, цифровизация, коммерческие банки, банковские технологии, информационно-коммуникационные технологии, Санкт-Галленская модель управления трансформации.

KIRISH

Iqtisodiyotning globallashuvi va ilmiy-texnika taraqqiyoti jadallashgan hozirgi davrda iqtisodiy o'sish sur'atlarini tezlashtirish va uning samaradorligini oshirish maqsadida yirik tarkibiy o'zgarishlar amalga oshirilmoqda. Bank sohasi iqtisodiyotning muhim tarmog'i sifatida fan-texnika taraqqiyoti yutuqlaridan foydalanib, katta iqtisodiy va ijtimoiy samara keltirishi mumkin.

Iqtisodiyotning globallashuvi, tezkor siyosiy o'zgarishlarning iqtisodiy oqibatlarini, yangi texnika va texnologiyalarga o'tish, raqobatning kuchayishi va davlatning tartibga solish roli ortishi, shuningdek, fors-major holatlar (pandemiya, moliyaviy-iqtisodiy inqirozlar, sanksiyalar) kabi omillar bank tizimidan doimiy o'zgaruvchan sharoitlarga moslashishning maqbul usullarini topishni talab qiladi. Bunday sharoitda mijozlarning soni ortib borishi va sifat bo'yicha yangi talablar banklar rivojlanishining paradigmatlarini tubdan o'zgartirishni taqozo etadi.

Bank faoliyati paradigmasiga bir qator omillar ta'sir qiladi: mijozlarning ortib borayotgan ehtiyojlarini qisqa vaqt ichida va kam xarajat bilan tizimli ravishda qondirish, xizmat sifatini oshirish hamda ish sur'atini tezlashtirish. Shunday sharoitlarda banklar bozorda omon qolish va kelajakda muvaffaqiyatli rivojlanishni ta'minlash uchun yuqori samarali texnika, ilg'or bank va axborot-kommunikatsion texnologiyalarni jadal joriy etishi zarur. Bundan tashqari, boshqaruv jarayonlariga innovatsion yondashuvlarni kiritish ham bank faoliyatining raqobatbardoshligini oshirish va samaradorligini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Transformatsiyalashni o'z vaqtida va samarali amalga oshirish muhim ahamiyatga ega ekanligini e'tiborga olib, mamlakatimiz rahbariyati transformatsiyalashni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun qonuniy asos yaratish maqsadida bank sohasini transformatsiyalash masalalariga doimiy ravishda katta ahamiyat berib kelmoqda. Shu maqsadda tegishli qonunlar, Prezident farmonlari, hukumat qarorlari, Markaziy bank (MB) buyruq va qarorlari qabul qilinib kelmoqda.

Mazkur qonunchilik hujjatlari asosida O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni yanada faol rivojlantirish, shuningdek, iqtisodiyotning barcha sohalari va tarmoqlarida ilg'or axborot-kommunikatsion texnologiyalar va sun'iy intellektdan keng foydalanish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Ammo banklar jamoalari a'zolarining barchasi bank mahsulotlari va xizmatlarini raqamlashtirish, yangi bank va axborot-kommunikatsion texnologiyalar hamda boshqaruvga innovatsion yondashish mohiyati bo'yicha yetarli bilim va

tajribaga ega emasligi sababli amalga oshirilayotgan tadbirlarning mohiyati va samaradorligini bir xil va to'g'ri tushunmaslik holati yuzaga kelmoqda.

Shuningdek, eskicha ishlovchi bank rahbarlarining ayrimlari yetarli mablag' ajratmasdan va muvaffaqiyatli o'tish uchun zamin yaratmasdan, faqat raqamlashtirishga o'tish to'g'risida buyruq tayyorlashning o'zi yetarli deb hisoblashmoqda. Ushbu sabablar O'zbekistonda banklarni transformatsiyalashni tez va samarali amalga oshirishga xalaqit bermoqda.

Iqtisodiyotning globallasuvi va raqobatning keskinlashuvi sharoitida O'zbekiston bank tizimining samaradorligini oshirish dolzarb masala hisoblanadi. Aholi va tadbirkorlik subyektlarining jamg'armalarini investitsiyalarga yo'naltirishning samarali vositasiga aylantirish maqsadida bank tizimini jadal transformatsiya qilish zarurati mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish sur'atlarini jadallashtirishning asosiy omillaridan biri sifatida namoyon bo'lmoqda.

Shuningdek, O'zbekistonda bank tizimini transformatsiyalashning barcha yo'nalishlarini qamrab oluvchi kompleks tadqiqotlarning yetishmasligi yoki deyarli mavjud emasligi ushbu mavzuning dolzarbligini yana-da tasdiqlaydi. Bu, o'z navbatida, bank tizimining samaradorligini oshirish va uning iqtisodiyotga bo'lgan ta'sirini kuchaytirish bo'yicha chuqur ilmiy izlanishlar olib borish zaruratini yuzaga keltirmoqda. Bank tizimini modernizatsiya qilish nafaqat iqtisodiy samaradorlikni oshirishga, balki jamiyatning umumiy moliyaviy barqarorligini ta'minlashga ham xizmat qiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

O'zbekistonda bank sektorini rivojlantirishning nazariy va uslubiy masalalari Z.Umarov, G.Xusainov, X.Rahimova, Sh.Abdullayeva, D.Rahmonov, I.Toymuhamedov, O.Ortiqov, O.Aliqoriyev, M.Abdurahmonova, F.Agzamov, B.Mirzamaydinov, T.Rahmonov, G.Bekmurodova, M.Umarova, Z.Mamadiyarovlar kabi bir qator olimlar tomonidan o'rganib chiqilgan.

Biroq, O'zbekistonda bank tizimini transformatsiyalash masalalarini o'rganishga bag'ishlangan maxsus kompleks ilmiy tadqiqotlar hali mavjud emas va faqat dastlabki qadamlar qo'yilmoqda.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda O'zbekiston tijorat banklarini transformatsiyalash bo'yicha ma'lumotlar rasmiy hisobotlar, banklarning moliyaviy ko'rsatkichlari va xalqaro moliyaviy tashkilotlarning statistik ma'lumotlaridan yig'ildi. Shuningdek, mutaxassislar va ekspertlar bilan intervyular o'tkazildi.

Ma'lumotlarni tahlil qilishda quyidagi usullar qo'llanildi:

Regressiya tahlili orqali transformatsiyaga ta'sir etuvchi omillar aniqlanib, banklarning modernizatsiya jarayonlaridagi samaradorligi baholandi.

Statistik tahlil usullari yordamida banklarning likvidlik, rentabellik va kapitalizatsiya ko'rsatkichlari o'rganildi.

Bu usullar bank sektorining kelgusidagi rivojlanish istiqbollarini prognozlash va iqtisodiy samaradorlikni oshirish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqishga xizmat qildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Olimlarning banklarni transformatsiyalash nazariyasi bo'yicha tadqiqotlari va xorijiy banklarning raqamlashtirish va transformatsiyalash borasidagi ilg'or tajribalarini chuqur o'rganish shuni ko'rsatdiki, iqtisodiy globallasuv sharoitida raqamli texnologiyalarning paydo bo'lishi va jadal tatbiq etilishi, shuningdek, axborot texnologiyalarining rivojlanishi hamda boshqaruvning ilg'or modellarini qo'llash banklarni transformatsiyalash sohasida institutsional o'zgarishlarga olib kelmoqda. Bank sohasini transformatsiyalashning nazariy asoslarini o'rganishda ilg'or xorijiy banklar tajribasi va ushbu yo'nalishda tadqiqotlar olib borgan nazariyotchilar hamda amaliyotchilarning ilmiy qarashlariga tayanildi. Bu o'rganishlar banklarni zamonaviy raqamli texnologiyalarga moslashtirish va boshqaruv samaradorligini oshirish uchun muhim nazariy hamda amaliy asos yaratadi.

Ular orasida innovator bankir B. Kingning tadqiqotlari va bankni transformatsiyalashning nazariy asoslarini o'rganish bo'yicha o'z tadqiqoti natijalarini chop etgan kitoblari ko'proq e'tiborni tortdi. Uning ta'rifiga ko'ra, transformatsiyalashmagan an'anaviy banklar "Bank 1.0" sifatida belgilandi va keyinchalik transformatsiyalash darajasiga qarab "Bank 2.0", "Bank 3.0" va "Bank 4.0" deb nomlandi. U har bir daraja haqida batafsil tushuntirish bergan (1-jadval)¹. B. King bankning 1970-yildan hozirgi kungacha va kelajakdagi o'zgarishlar dinamikasini o'rganib, quyidagilarni aniqlashga muvaffaq bo'lgan.

¹ Кинг Б. Банк 2.0. Как потребительское поведение и технологии изменят будущее финансовых услуг – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2012. – 512 стр

B. King o'z tasnifiga ko'ra, bir bosqichdan ikkinchi bosqichga o'tgan banklarning davriy xronologiyasi, texnologik drayverlarning o'zgarishi va har bir bosqichga xos bank xizmatlari ro'yxatini aniqlab bergan. Bank 2.0 dan Bank 3.0 ga o'tish davrida bank faoliyatidagi o'zgarish shundan iboratki, mijozlar o'zlarining moliyaviy operatsiyalarini ta'minlash uchun bankka bormay turib, to'liq ishonch bilan operatsiyalarni amalga oshirishlari mumkin bo'lgan bankni tanlaydilar.

"Bank 3.0" kitobida banklarni transformatsiyalash kontseptsiyasini rivojlantirib, innovatsion bank texnologiyalarining cheksiz imkoniyatlarini isbotlab berdi. Shuningdek, u biznes yuritishning mijozga yo'naltirilgan yondashuvini taklif etdi. Ushbu yondashuv orqali moliya bozorining barcha teng huquqli a'zolari ushbu texnologiyalardan bimalol foydalanishlari mumkinligini ko'rsatib berdi.

"Bank 4.0" modeliga o'tishda transformatsiyalash insoniyat taraqqiyotidagi inqilobiy sifat o'zgarishlariga olib keladi va sun'iy intellekt yaratish hamda u bilan o'zaro ta'sir qilish muammosini hal qilishga yaqinlashayotganini ta'kidlaydi.

Jahonning ilg'or banklarining bank mahsulotlarini raqamlashtirish va transformatsiyalash, zamonaviy axborot-kommunikatsion texnologiyalardan bank sohasida foydalanish, shuningdek, transformatsiyalashni boshqarishning tegishli modellari talablariga moslashtirish bo'yicha tajribalarni o'rganish shuni ko'rsatdiki, birinchi navbatda bank sohasining qonunchilik bazasini banklarni transformatsiyalashning barcha talablariga to'liq javob beradigan holga keltirish zarur. Masalan, Rossiya Federatsiyasida ochiq xizmat ko'rsatish interfeyslari (*Open Banking ART*), blokcheyn, masofaviy identifikatsiyalash kabi "skvoznoy texnologiyalar"ni samarali qarorlar qabul qilish uchun "FinTech" assotsiatsiyasi tashkil etildi va unga yirik banklar jalb qilindi.

Raqamlashtirilgan banklarning afzalliklarini ta'kidlaydigan holatlardan biri shundaki, hozirgi vaqtda qonunchilik hujjatlari identifikatsiyalash, autentifikatsiyalash va biometrik tizimlardan avtorizatsiyadan o'tgan shaxslarga bankka bormasdan turib hisob raqamlarini ochish, kredit olish va pul o'tkazish imkoniyatini beradi. An'anaviy banklarda esa bu amallarni amalga oshirish mumkin emas.

Bundan tashqari, "RegTech" va "SupTech" kabi nazorat qilish va regulyatorlik funksiyalarini muvaffaqiyatli bajaradigan texnologiyalar joriy qilinmoqda. Ushbu texnologiyalar moliyaviy shartnomalarni amalga oshiruvchi, moliyaviy axborot vitrinalari va botlarni boshqaruvchi, "Marketpleys" platformalarini o'rnini bosuvchi yechimlarni o'z ichiga oladi.

Raqamli texnologiyalardan foydalanib, smartfonlar orqali faoliyat yuritmoqchi bo'lgan mijozlar uchun Shveysariyaning "UBS" bankida ishga tushirilgan "UBS key4" lineykasi misolida faqat raqamlashtirilgan mahsulotlarni o'z ichiga oluvchi va 24/7 rejimida ishlovchi xizmatlar taqdim etilmoqda.

Raqobatda doimiy g'alaba qilish uchun yetakchi raqamlashtirilgan banklar o'z strategiyalarini doimiy ravishda takomillashtirib, rivojlanishning samarali yo'nalishlarini aniqlashlari lozim.

Banklarni transformatsiyalashning tahlili

O'zbekistonda bank tizimini tubdan takomillashtirishga alohida e'tibor qaratilib, ushbu sohada qonunlar, Respublika Prezidentining farmon va qarorlari, Hukumat qarorlari, shuningdek, tegishli vazirlik va idoralarning farmoyish hamda buyruqlari qabul qilinmoqda.

Biznesni raqamli transformatsiyalashga qaratilgan qonunchilik hujjatlarining jadal amalga oshirilishi bank tizimini raqamlashtirish va transformatsiyalash jarayonlarini tezlashtirish hamda samaradorligini oshirish uchun keng qonuniy asos yaratdi. Ushbu hujjatlar bank tizimini zamonaviy talablar darajasida rivojlantirishga xizmat qilmoqda.

Bu davrda banklarning raqobatbardoshlik bo'yicha afzalliklarining asosiy omillari quyidagilardan iborat bo'ldi:

raqamli bankingdan foydalanish, ya'ni yangi raqamli bank mahsulotlari va ularni iste'molchilarga xavfsiz kanallar orqali taqdim etish;

mijozlar bilan o'zaro aloqa qilishning ko'p kanalli interaktiv usullari va masofaviy xizmat ko'rsatishni takomillashtirish orqali bank mahsulotlari va xizmatlarini ilgari surish, shuningdek, "ICT yechimlari"dan foydalanish;

"FATF" (Financial Action Task Force — jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurash bo'yicha moliyaviy chora-tadbirlarni ishlab chiqish guruhi) talablariga mos keladigan mijozlarni aniqlash va autentifikatsiya qilish uchun "IT" qarorlarni qabul qilish;

xizmat ko'rsatish sifati va shaxsiy ma'lumotlarning maxfiylikini hurmat qilish tamoyillariga rioya qilish.

Ushbu omillar asosida banklar lokal to'lov tizimlari bozorida faoliyat olib borib, aholiga pul o'tkazmalari, kommunal to'lovlar va savdo-servis korxonalariga ko'rsatiladigan xizmatlar uchun to'lovlar bo'yicha qulay xizmatlar taqdim etmoqda.

Raqamli banklar o'zlarining afzalliklari hisobiga yakuniy samaradorlik ko'rsatkichi — sof foydaning uzluksiz o'sib borishiga erishmoqdalar (1-rasm).

1-rasm. Banklarning sof foydasi dinamikasi (milliard so'm)².

Yuqoridagi 1-rasmdan ko'rinib turibdiki, 2018–2023-yillarda banklar sof foydaning o'sish tendentsiyasiga ega bo'lgan. Masalan:

“O'zsanoatqurilishbank” ATBda sof foyda 114,8 milliard so'mdan 231,2 milliard so'mgacha;

“Kapitalbank” ATBda 94 milliard so'mdan 1129,0 milliard so'mgacha;

“Aloqabank” AKda 218,2 milliard so'mdan 590,2 milliard so'mgacha o'sgan³.

Shunday qilib, raqamlashtirish orqali transformatsiyalashgan banklar samaradorlik darajasi o'rganilgan davrda uzluksiz o'sib borgan.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Iqtisodiyotning globallasuvi sharoitida bank tizimini transformatsiyalash va uni modellashtirishning nazariy hamda kontseptual qoidalarini o'rganish quyidagi ilmiy asoslangan xulosalarga olib keldi:

Innovatsion faoliyatdan foydalanish natijasida bank funksiyalari kengaytirildi.

Raqamlashtirish doirasida mijozlar bilan o'zaro munosabatlar asosida bankning korporativ madaniyatini transformatsiyalash amalga oshirildi. Mijozlar innovatsiyalarni birgalikda ishlab chiqishga jalb qilindi, shuningdek, ularga shaxsiylashtirilgan takliflar kiritish uchun mijozlarning talablari tahlil qilindi.

O'zbekistonda tijorat banklarini raqamlashtirish orqali transformatsiyalash sur'atlari va samaradorlik darajasi kutilgan darajada emasligi qayd etildi.

Ushbu holatning sabablari sifatida transformatsiyalash bo'yicha maxsus bilimga ega malakali xodimlarning yetishmasligi va ayrim hollarda yangi yuqori unumli axborot-kommunikatsion hamda ilg'or bank texnologiyalarini joriy etishga investitsiya yetishmasligi aniqlandi. Chunki banklarni transformatsiyalash sur'ati va sifati ushbu omillarga bog'liq.

Ilmiy asoslangan xulosalar asosida O'zbekiston bank tizimini muvaffaqiyatli transformatsiyalash va yuqori samaradorlikka erishish uchun tijorat banklari, oliy ta'lim muassasalari hamda raqamlashtirish loyihalarini ishlab chiquvchilar uchun aniq ilmiy taklif va amaliy tavsiyalar ishlab chiqildi.

I. Tijorat banklari uchun tavsiyalar:

“Bankni raqamlashtirish va transformatsiya qilish bo'yicha ishchi guruhi (markazi)” tashkil etish yoki mavjud bo'lsa, faoliyatini takomillashtirish:

a) Transformatsiya loyihalarini ishlab chiquvchi kompaniyalar mutaxassis maslahatchilari bilan birgalikda bankning har bir bo'linmasi faoliyatini tizimli ravishda o'rganish, raqamlashtirish va transformatsiyaning erishilgan darajasini tahlil qilish, shuningdek, raqamli transformatsiya bo'yicha ishlab chiqilayotgan dasturlarni takomillashtirish istiqbollarini belgilash. Masalan, kreditlash, investitsiyalarni jalb qilish, Internet-banking, mobil to'lovlar va pul o'tkazmalarini raqamlashtirish.

b) Bank ishchi guruhini yuqori malakali mutaxassislar bilan to'ldirish:

-Bank faoliyatining o'ziga xos xususiyatlarini, har bir bank operatsiyasi (xizmati)ning maqsadi va mazmunini chuqur bilgan holda ish yuritish.

-Bank mahsulotlari va xizmatlarini raqamlashtirish, samarali bank texnologiyalarini joriy etish, shuningdek, kommunikatsiyalar sohasidagi ilm-fan va texnika taraqqiyotining eng so'nggi yutuqlarini amaliyotga tadbiiq qilish.

² Jadval muallif tomonidan banklarning hisobot ma'lumotlari asosida ishlab chiqilgan

³ Официальные сайты АКБ “Узсаноатқурилишбанк” - www.sqb.uz, АКБ “Капиталбанк” - www.kapitalbank.uz и АО “Алоқабанк” - www.Aloqabank.uz

Zamonaviy bank texnologiyalarini rivojlantirish: Bank faoliyatining barcha yo'nalishlariga, jumladan, tashqi muhit bilan ishlashga zamonaviy bank texnologiyalarini bosqichma-bosqich integratsiya qilish orqali bankning operatsion samaradorligini va xizmat ko'rsatish sifatini oshirish.

Biznes-jarayonlarni optimallashtirish: Xizmat ko'rsatish sifati va tezligini oshirish, ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirish maqsadida yangi dasturiy ta'minotni joriy etish orqali bank faoliyatining samaradorligini tizimli ravishda oshirish.

Mijozlarga xizmat ko'rsatishni yaxshilash: Har bir mijozning individual xususiyatlarini hisobga olgan holda mahsulot qatorini rivojlantirish va ularga to'liq xizmat ko'rsatish orqali mijozlar bazasini tizimli ravishda kengaytirish.

II. Oliy o'quv yurtlari:

Bank mahsulotlari va xizmatlarini yanada raqamlashtirish hamda boshqaruv modellarini takomillashtirishsiz bank sektorini rivojlantirishning imkonsizligini hisobga olib, bank sohasi uchun malakali va raqobatbardosh kadrlarni tayyorlash zaruratga aylanmoqda. Ushbu maqsadda bank sohasida oliy va o'rta ixtisoslikni joriy etish zarur.

"Bank ishi" ixtisosligi bo'yicha mutaxassislar tayyorlashda majburiy o'quv fanlari tarkibiga "Banklarni raqamlashtirish va transformatsiya qilish" kursini kiritish taklif etiladi.

Banklar o'quv markazlari va akademiyalarida bank xodimlari hamda mijozlari malakasini oshirish bo'yicha o'quv rejalarini ushbu yo'nalishga moslashtirish maqsadga muvofiqdir.

Bu yondashuv bank sektorini raqamlashtirish va transformatsiya qilish jarayonlarida yuqori malakali kadrlar tayyorlash imkoniyatini beradi.

III. Raqamlashtirish loyihalarini ishlab chiquvchilar uchun:

Ishlab chiqilgan raqamlashtirish loyihalarini amalga oshirishda bankning tashqi muhiti talablariga moslashtirish zarur, chunki hozirgacha bu talablar yetarlicha hisobga olinmagan.

O'zbekiston Respublikasi tijorat banklarini raqamlashtirishda jahonning ilg'or tajribalari va yutuqlaridan foydalanish asosida yanada transformatsiya qilish bo'yicha takliflarni amalga oshirish banklar faoliyatini optimallashtirishga, xarajatlarni kamaytirishga va bank biznesining rentabelligini oshirishga yordam beradi.

Bu jarayon mijozlarning bankka nisbatan sodiqligini mustahkamlash bilan birga, mamlakat iqtisodiyotining barqaror rivojlanishiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Гулямов С.С., Шермухамедов А.Т., Ахмедова С.Х. Эффективность использования современных информационных технологий. // Россия: Тенденции и перспективы развития. Октябрь. Вып. 16, ч. 2. – М.: РАН. ИНИОН, 2021. – 481–485 с.
2. Кинг Б. Банк 3.0. Почему сегодня банк – это не то, куда вы ходите, а то, что вы делаете. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2014. – 520 с.
3. King, B. Bank 4.0: Banking everywhere, never at bank. – Singapore: Marshall Cavendish Business, 2018. – 347 p.
4. Mutalova, M.A., Ishnazarov, A. Transformation of banks using the St. Gallen Management Model. Monography. – Tashkent, 2022. – 73 p.
5. Mutalova, M.A. Экономическое моделирование трансформации банков (на примере Санкт-Галленской модели управления). – *Journal Economics and Entrepreneurship*, Moscow, № 6, 2022.
6. Переход на «цифру»: как будут работать банки будущего. // Forbes, 2018. – URL: <https://www.forbes.ru/finansy-i-investicii>
7. Материалы Центрального банка Республики Узбекистан.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 11

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

